

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA INFORMATIKA VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISH JARAYONINI
TAKOMILLASHTIRISH

Murodov Oybek To'raqulovich

“Osiyo Xalqaro Universiteti”

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699890>

ANNOTATSIYA

Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida “Informatika va axborot texnologiyalari”ni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha metodik ishlanmalar ishlab chiqish haqida so'zlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, tarbiya, taqdimot, multimedia, videolavha.

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о разработке методических разработок по использованию инновационных образовательных технологий при преподавании «Информатики и информационных технологий» в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, презентация, мультимедиа, видео.

ABSTRACT

The article talks about the development of methodological developments for the use of innovative educational technologies in the teaching of "Informatics and information technologies" in general secondary schools.

Keywords: information technology, education, presentation, multimedia, video.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish ma'lum qonuniyatlarga, prinsiplarga asoslanadi. Prinsip – lotincha “princepium” so'zidan olingan bo'lib, “asos”, “dastlabki holat”, “boshqaruvchi g'oya”, “umumlashgan talab” kabi ma'nolarni anglatadi. Pedagogik texnologiyalar prinsiplari – loyihalangan o'quv-tarbiyaviy jarayonni amalga oshirishda yuqori natijalarga erishish uchun rioya qilinadigan umumiy me'yorlar va talablardir. Ularni aniqlashda quyidagi holatlar e'tiborga olinadi:

1. Mavjud jamiyat talablariga mos keladigan ta'lim-tarbiya maqsadi;
2. Didaktik jarayonning obyektiv qonuniyatlari;
3. Ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshiradigan shart-sharoitlar;

ASOSIY QISM

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida fan va texnologiyalar asosidagi yangilanish jarayoni qizg'in tus olgan bugungi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodda, shu jumladan, o'quvchi-yoshlarda ilmiy-ijodiy faolligini tarbiyalash muhim o'rin tutadi. Ilmiy-ijodiy faollik esa o'z navbatida, barkamol shaxsga xos bo'lgan muhim fazilat bo'lib, uning asosida mustaqil, erkin fikrlash yotadi. Bundan ko'rinadiki, har bir shaxs mustaqil erkin fikrlash layoqatiga ega bo'lmasdan turib, ilmiy-ijodiy faollik ko'rsata olmaydi. Bu o'rinda yurtboshimizning "Eng dahshatli fikr qaramligi, tafakkur qulligidir", – degan fikrini keltirib o'tish o'rinlidir.

Shu boisdan ham mustaqil, erkin ijodiy fikrlovchi, ijtimoiy hayotda ongli va faol ishtirok etuvchi shaxsni shakllantirish, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" ning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan.

Darhaqiqat, mustaqil, erkin holda ijodiy fikrlay oladigan kishilargina jamiyatimizning istiqboldagi taraqqiyotini ta'minlay oladi. Zero, bunday kishilarning dunyoqarashi, ma'naviy olami keng bo'lib, ular voqelikda yuz berayotgan har bir o'zgarish, yangiliklarni tez faxmlaydi, ongli munosabatda bo'ladi hamda mavjud muammolarning yechimini nazariy va amaliy jihatdan asoslashga harakat qiladilar. Demak, mustaqil va ijodiy fikrlash shaxs ilmiy-ijodiy faolligining tayanch nuqtasi hisoblanadi.

Ma'lumki, hozirgi davr axborotlar hajmining ko'pligi va yangi axborotlar oqimining tezlashganligi bilan xarakterlanadi. Albatta, har bir o'quvchi-yoshlar mavjud axborotlardan bahramand bo'lishlari, ularni qayta ishlash, o'zlashtirish orqali to'g'ri, oqilona ravishda mantiqiy xulosalar chiqarishi va o'zlarining o'quv-amaliy faoliyatlarida ulardan unumli tarzda foydalana bilishlari lozim. Shunday ekan, ta'lim muassasalarida o'quvchilarni ilmiy-ijodiy izlanuvchanlik faoliyatiga yo'naltirish masalasiga alohida e'tiborni qaratmoqlari zarur.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4851-son qarorida ushbu vazifalarni amalga oshirish bilan birga "2020–2023 yillarda informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishida uzluksiz ta'lim sifatini oshirish bo'yicha" YO'L XARITASI tasdiqlandi. Unda umumta'lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari fanlarini o'qitish sifatini oshirish, Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida o'qitish sifatini oshirish va informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

sohalarida yoshlarni ilmiy tadqiqotga jalb qilish va olimlarni rag'batlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirilishi belgilab berildi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir pedagog-o'qituvchi o'z kasbiy tayyorgarligini, pedagogik mahoratini rivojlantirib borishini talab etadi.

Prezidentimiz va hukumatimizning diqqat markazidagi masalalar qatoriga ta'lim jarayonini axborotlashtirish masalasi ham kirib, ushbu masalani hal etish bo'yicha qator qonunlar va qarorlar qabul qilindi. Bu qonun va qarorlarning asosini o'quv jarayoniga yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar hamda multimediyaga vositalarini keng joriy etish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yaxshi biladigan va o'z kasbiy faoliyatida ulardan samarali foydalanadigan yuqori malakali, axboriy madaniyatga ega mutaxassislarini tayyorlash tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida yurtimizda 2023 yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" yili deb nom berishni taklif berdilar.

Prezidentning ta'kidlashicha, ta'lim sifatini oshirish Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir: «Yusuf Xos Xojib bobomiz aytganlaridek, „Zakovat bor joyda ulug'lik bo'ladi, bilim bor joyda buyuklik bo'ladi“. Shuning uchun ushbu sohada boshlagan islohotlarimizni davom ettirishimiz, ta'lim dargohlariga borib, o'qituvchi va murabbiylar bilan ko'proq muloqot qilib, sifatni oshirish bo'yicha ular qo'ygan masalalarni birgalikda hal qilishimiz zarur».

Pedagogik kadrlarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashda ularning metodik tayyorgarligini shakllantirish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish mazkur jarayonning samaradorligini orttirishga zamin tayyorlaydi.

Informatikadan dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni qo'llash quyidagi didaktik maqsadlarni ko'zda tutadi:

- ta'lim-tarbiya jarayonini shaxsga yo'naltirish, uning Davlat ta'lim standarti bilan belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash samaradorligini oshirish;

- pedagogik kadrlarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini, metodik tayyorgarligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash;
- informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishda dars samaradorligini oshirish, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion texnologiyalarga asoslangan mashg'ulotlarda faol ishtirok etishini ta'minlash va innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun zarur metodik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashiga zamin yaratish.

XULOSA

Yuqorida qayd etilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirish bo'lg'usi informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash, ularning metodik tayyorgarligini oshirish, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Informatika va axborot texnologiyalari"ni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan dars samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi.

Bu esa bo'lg'usi informatika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini shakllantirishda innovatsion texnologiyalaridan foydalanishni, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashni ustuvor maqsad qilib belgilashni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27. Murodov, O. T. R. (2023). Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari va ularni qo'llash usul va vositalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 481-486.
2. Murodov, O. T. (2023). РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМНАТ. GOLDEN BRAIN, 1(26), 91-95.
3. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(32), 194-201.
4. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA YANGI INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 130-139.
5. Turakulovich, M. O. (2023). DEVELOPMENT AND INSTALLATION OF AN AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM IN ROOMS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
6. MURODOV, O. T. (2023). INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES AND NEW METHODS AND TOOLS FOR THEIR APPLICATION IN TODAY'S

EDUCATION. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).

7. Muradov, O. (2024, January). APPLICATION OF BASIC PRINCIPLES AND RULES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TO EDUCATIONAL PROCESSES. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 46-55).

8. Muradov, O. (2024). BASIC PRINCIPLES AND RULES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Models and methods in modern science, 3(1), 84-93.

9. Muradov, O. (2024). APPLIED TO THE CURRENT TRAINING PROCESS REQUIREMENTS. Инновационные исследования в науке, 3(1), 54-63.

10. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27.

11. Bobokulova, M. (2024). IN MEDICINE FROM ECHOPHRAPHY USE. Development and innovations in science, 3(1), 94-103.

12. Bobokulova, M. (2024). INTERPRETATION OF QUANTUM THEORY AND ITS ROLE IN NATURE. Models and methods in modern science, 3(1), 94-109.

13. Bobokulova, M. (2024, January). RADIO WAVE SURGERY. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 56-66).

14. Bobokulova, M. (2024). UNCERTAINTY IN THE HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE. Академические исследования в современной науке, 3(2), 80-96.

15. Bobokulova, M. (2024). BLOOD ROTATION OF THE SYSTEM PHYSICIST BASICS. Инновационные исследования в науке, 3(1), 64-74.

